

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДА

Худойкулова Дилором Холовна

Работник Отдела юстиции Кумкурганского района Сурхандарьинской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7277149>

Аннотация. Несмотря на всю важность экологизации производства, поиска новых технологических решений, экологическая проблема связана прежде всего с сознанием человека. Разрешить экологический кризис можно, только изменив отношение человека к окружающему миру через экологическую правовую пропаганду.

Ключевые слова: экологическая проблема, экологическая пропаганда, отношение человека к окружающему миру, экологически чистый продукт, экологическую правовую пропаганда, загрязнением окружающей среды.

ENVIRONMENTAL LEGAL ADVOCACY

Abstract. Despite the importance of the greening of production, the search for new technological solutions, the environmental problem is primarily associated with human consciousness. It is possible to resolve the ecological crisis only by changing the attitude of a person to the world around him through environmental legal propaganda.

Key words: environmental problem, environmental propaganda, human attitude to the environment, environmentally friendly product, environmental legal propaganda, environmental pollution.

ВВЕДЕНИЕ

В Указе Президента Республики Узбекистан от 2019 йил 9 января под номером УП-5618 «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе» указаны основные задачи повышения правосознания и правовой культуры в обществе, так же отмечено повышение правосознания и правовой культуры в обществе организацией пропаганды по принципу «личность — семья — махалля — образовательное учреждение — организация — общество», так как повышение правосознания и правовой культуры в обществе является одним из важных условий обеспечения верховенства закона и укрепления законности.[1,16,]

В **ведение** этого статье важность экологизации производства, поиска новых технологических решений, экологическая проблема связана прежде всего с сознанием человека. Разрешить экологический кризис можно, только изменив отношение человека к окружающему миру. Необходимым условием решения экологических проблемы является формирование экологической культуры на всех уровнях — от тех, кто принимает решения на государственном уровне, до рядового потребителя. Экологизация сознания означает экологизацию потребностей, мотивов поведения и самого поведения современного человека. Основой формирования экологического сознания является экологическая правовая информация.

В **теоретического част** этого статье показывает, что наше время в качестве рекламы предпринимателями часто используется слова «Эко рынок», «Экологический чистый продукт», «Эко дизайн», «Эко туризм», «Эко парк» и даже «эко парковка» хотя многие из них ничего не имеют общего с экологией или с экологическими продуктами. Что значит эко-рынок? Чем там продукты экологичнее чем на рынке? На них продукция,

выращенная без пестицидов и химических удобрений? Нет конечно это всего лишь необоснованной реклама.

Поэтому нужно понимать важность обеспечения торговли и потребителей достоверной информацией о воздействии тех или иных товаров на человека. Решить задачу утверждения в общественном сознании ценностей экологической этики можно путем продвижения на рынке продуктов, способствующих экологически верному поведению, агитации потребителя в пользу «органичного образа жизни». На это ориентируется реклама тех компаний, которые специализируются на производстве экологически чистой продукции. Так, американская компания «Эспри» в рекламе своей недешевой одежды делала акцент на то, что полученная прибыль пойдет на борьбу против уничтожения лесов по берегам Амазонки. Становится общепринятым, что источником средств для борьбы с загрязнением окружающей среды являются расходы потребителей на приобретение экологически чистой продукции. [4,26,]

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Помимо рекламы экологически чистой продукции существует и «экологическая пропаганда», которую ведут дизайнеры одежды, выпуская одежду с экологическими лозунгами (такая одежда происходит от маек сторонников «зеленого» движения). Большинство дизайнеров считают, что в современном мире в своем творчестве необходимо затрагивать важнейшие проблемы, которые стоят перед обществом.

Например, французский дизайнер Ж. Ш. де-Кастельбакжак посвятил свою коллекцию одежды проблемам детей в современном мире, о которых должны были напоминать надписи и портреты детей на одежде. Он считает, что «наступил момент, когда модельер должен думать не только о моде». Подобной позиции придерживаются и британские дизайнеры одежды К. Хемнетт и Х. Сторей, помещающие на своих моделях экологические лозунги или рисунки. Сторей считает, что необходимо наполнить модную форму актуальным содержанием, чтобы дизайнер и потребитель могли таким образом выразить свое отношение к миру. Даже французский кутюрье К. Лакруа, считал дизайн средством демонстрации своей этической позиции: «В настоящее время одежда больше не будет униформой, символизирующей определенное социальное положение, а станет знаком политической позиции, высказыванием на такие темы, как СПИД или окружающая среда».

В развитых странах существуют четкие критерии отнесения продукта к категории «органические», при этом она отождествляется с понятием «экологически чистые». [2,42,]

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Приведем **примеров практический** чаще наиболее распространенных среди них: не содержат генетически модифицированных ингредиентов; не содержат ингредиенты, выращенные при использовании пестицидов, гербицидов, ядохимикатов и искусственных удобрений; не содержат искусственных консервантов, красителей и вкусовых добавок; обязаны иметь на упаковке специальные лицензионные символы «Органика». Изучение использования терминологии в научной литературе и периодической печати позволило выделить их определенные отличия. В научной литературе при характеристике продуктов питания, выращенных по альтернативным сельскохозяйственным технологиям, чаще всего используется термин «продукт альтернативного сельского хозяйства» и практически

не используется термин «экологически чистый» и «безопасный». Самым же употребляемым термином в периодической печати является термин «экологически чистый продукт». [8,52,]

Нередко органические продукты называют «экологически чистыми», что верно, но только частично – этот термин не отображает комплексного подхода. Экологичность – это лишь одно из преимуществ биоорганической продукции, но не единственное. Хотя в некоторых странах (Нидерланды, Испания, Норвегия) органические продукты принято называть экопродуктами. Слово «органический», согласно словарю С. И. Ожегова и другим авторитетным источникам, имеет несколько значений:

1) принадлежащий к растительному или животному миру;

2) относящийся к самой сущности, внутренней целостности чего-нибудь. Английскому слову «органический» («organic»), которым именуется «органическое сельское хозяйство» во многих странах мира, присуще те же несколько значений слова «органический», с той разницей, что в новейших английских словарях ниже этих значений дается уже и определение к словосочетанию «organic agriculture». Многие отечественные производители маркируют свою продукцию как «экологическую», «органическую», «биологическую», «безопасную», претендующую на позиционирование в сегменте «экологические».

Зачастую производители используют эти определения с целью заполучить конкурентные преимущества на рынке без гарантии качества перед потребителем.

Классификация продуктов питания в отдельных странах дословный перевод в Европе “Green product”- зеленый продукт, Environmentally safe product -Экологически чистый продукт, EnviroSAFE product -Безопасный для окружающей среды продукт, Bio product – Биопродукты, США Natural Products (NP)- Натуральные продукты, Organic Products (OP) - Органические продукты (являются частью NP) Functional Foods (FF) Функциональные продукты питания Nutraceuticals – Нутрицевтика.

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования научной литературы дали возможность проанализировать классификацию и регламентацию таких продуктов в разных государствах мира. Как видно, в США выделяется четыре категории продуктов по степени «органичности»: Natural Products (NP) – продукты, состоящие полностью или большей частью из ингредиентов природного происхождения, с минимальным количеством химических веществ, искусственных наполнителей и пр. [7,112.]

Натуральные продукты включают в себя, прежде всего, Organic Products (OP) или экологически чистые продукты (выращенные на специально очищенной земле, без применения химических препаратов, с использованием естественных удобрений); Functional Foods (FF) – продукты с искусственным добавлением полезных веществ, повышающих защитные функции организма (например, витаминизированные мясные паштеты для детского питания); Nutraceuticals – специальные добавки к пище, повышающие ее питательность и обязательно натурального происхождения, например, витамины (большинство из них – экстракты из различных растений).

В Европе выделяют три категории «органичности» товаров:

1) если продукт состоит из 95-100% органических ингредиентов, он называется органическим;

2) при 70-94% органических ингредиентов, слово «органический» может использоваться только в списке ингредиентов;

3) при менее 70% органических ингредиентов в продукте слово «органический» вообще не может присутствовать на упаковке.

Исторически сложилось так, что органическими большинство людей считает практически все виды продуктов питания, за исключением, разве что, соли – продукта минерального происхождения. В ряде стран, например, в Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии и Франции, органические продукты именуется как «биопродукты».

Однако, на постсоветском пространстве приставку «био» стали широко использовать для обозначения продуктов питания, обогащенных витаминами и полезными бактериями. Подобные биопродукты уже надежно закрепились на всех рынках, при этом ничего общего с «био» продуктами как органическими в международном понимании этого термина они не имеют. Таким образом, называть органические продукты на территории СНГ как биопродукты в настоящее время нецелесообразно.

Мероприятия по экологическому просвещению становятся максимально эффективными благодаря тесному сотрудничеству и взаимосвязям с природоохранными организациями, частными лицами и предприятиями. Именно поэтому вся работа органов юстиции по проведению экологически правовой пропаганды координируется с различными специалистами.

В перечень мероприятий по экологическому просвещению населения включаются: - видеопрезентации; - фотовыставки; - познавательные заочные путешествия; - экологические акции; - открытые просмотры документов и литературы, касающихся проблем экологии; - проведение бесед и круглых столов, выставок и обзоров по вопросам охраны природы. Работники органов юстиции разрабатывают множество форм экологической-правовой пропаганды, применяемых для проведения мероприятий, это в свою очередь позволит населению более серьезно подходить к существующим проблемам в сфере экологии. [10,320,]

ВЫВОД

В заключение этого статьи показывает, экологическая пропаганда проводимая органами юстиции в нашей стране в целом, вне зависимости от его разновидности, призвано:

- воспитать таких членов общества, которые хорошо понимают взаимосвязь природы и человека, а также осознают необходимость сохранения экологического равновесия как на региональном, так и на мировом уровне, и постоянно содействуют этому;

- обеспечить поступление точных данных о состоянии природной среды, что позволит обществу принять самые оптимальные решения по ее применению;

- содействовать распространению навыков, умений и знаний, которые нужны человеку для устранения имеющихся экологических проблем, а также для их недопущения в будущем;

- ориентировать людей на то, что при принятии любого решения в сфере окружающей среды особенно важно не забывать о необходимости равновесия между

удовлетворением потребностей общества сегодня и возможных последствий таких действий в будущем;

- дать каждому члену общества осознание его причастности к сохранению природы.

REFERENCES

1. Указ № ПФ-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». ПФ-4947 - 02.07.2017. (lex.uz)
2. Постановление № ПФ-5024 от 21.04.2017 «О совершенствовании системы государственного управления в области экологии и охраны окружающей среды». ПФ-5024 от 21.04.2017. (lex.uz)
3. Указ № ПФ-5863 Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года». ПФ-5863 от 30.10.2019. (lex.uz)
4. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-76 от 30 декабря 2021 года «О мерах по организации деятельности государственных органов в области охраны окружающей среды и экологического контроля». PQ-76 № 30.12.2021. (lex.uz)
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 февраля 2020 года, Общий технический регламент № 95 «Об экологической безопасности». № 95 от 18.02.2020. (lex.uz)
6. Выступление Президента Шавката Мирзиёева на совещании видеоселекторов о первоочередных задачах на 2022 год по совершенствованию системы обращения с отходами и улучшению экологической ситуации в регионах, реализации общенационального проекта «Зеленое пространство». Газета «Народное слово». 3 февраля 2022 г. № 25 (8087)
7. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии развития. -Ташкент.: «Узбекистан». 1997. -Б. 110
8. Алимкулов М.С. Экологическая безопасность культуры. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов Курск. 2016. № 6 (120). июнь, - 54-56 стр.
9. Тураева С. Пути обеспечения экологического образования и воспитания подрастающего поколения в деятельности микрорайона. //Материалы научно-практической конференции на тему проблем воспитания экологической культуры подрастающего поколения. - Т.: 2004. С. 84-88.
10. Холмуминов Ю. Т. Экологическое право. -Т.: Литфонд, 2001, стр. 328.